

The Silk Road and Chinese economic diplomacy

Researcher Samer Muhammad Al-Hajjat

Al-Hajjat@gmail.com

Issn print: 2710-3005. Issn online: 2706 – 8455, Impact Factor: 1.705, Orcid: 000- 0003-4452-9929,DoiPP 1-22.

Abstract: This study comes mainly to examine the nature of Silk Road diplomacy, which has become an economic diplomacy for China through which it seeks for global economic expansion, assuming that its global economic expansion, by linking international economies, to the Belt and Road Initiative, will allow China in the future, Possibilities of working on changing the structure of the international system in terms of its polarity, and moving it from a state of uni polarity to a state of multi polarity. In the context of our endeavor to discuss the diplomacy of the Silk Road, we have tried to address the historical development of this road, its contemporary connotations and objectives, and how China transformed the Silk Road into economic diplomacy in the context of its quest for global advancement and transformation into one of the most prominent forces at the international level. The study found that China has worked on This is through its focus on the need for peaceful expansion, and through financing and investment tools in infrastructure to link global economies with their local economy.

Keywords: Silk Road, economic diplomacy.

طريق الحرير والدبلوماسية الاقتصادية الصينية

الملخص: تأتي هذه الدراسة وبشكل رئيسي، للبحث في ماهية دبلوماسية طريق الحرير، التي باتت تمثل للصين دبلوماسية اقتصادية تسعى من خلالها، للتوسع العالمي اقتصادياً، على افتراض أن توسعها العالمي اقتصادي، من خلال ربط الاقتصاديات الدولية، بمبادرة الحزام والطريق، كفيل بأن يتيح للصين مستقبلاً، إمكانيات العمل على تغيير بنية النظام الدولي من حيث قطبيته، والانتقال به من حالة الأحادية القطبية، لحالة التعددية القطبية. وفي إطار سعيها لبحث دبلوماسية طريق الحرير، حاولنا التطرق لتطور هذا الطريق تاريخياً، ودلالاته المعاصرة وأهدافه، وكيف حولت الصين طريق الحرير لدبلوماسية اقتصادية في إطار سعيها للنهوض العالمي، والتحول لأحد أبرز القوى على

الصعيد على الدولي، حيث وجدت الدراسة، أن الصين قد عملت على ذلك من خلال تركيزها على ضرورة التوسع السلمي، ومن خلال أدوات التمويل والاستثمار في البنى التحتية لربط الاقتصاديات العالمية، باقتصادها المحلي.
الكلمات المفتاحية: طريق الحرير، الدبلوماسية الاقتصادية.

المقدمة

يعد طريق الحرير، أحد أبرز طرق التجارة تاريخياً، حيث يعود تاريخه إلى حدود القرن الثاني قبل الميلاد، وهو نفس الطريق، الذي حاولت الصين، إعادة إحيائه مجدداً، فيما بات يعرف رسمياً، بمبادرة حزام واحد طريق واحد، وهي المبادرة التي باتت بدورها، بمثابة دبلوماسية اقتصادية رئيسية في السياسات الخارجية الصينية تجاه مختلف الدول حول العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط.

ولذلك يمكن القول، بان برنامج المبادئ الأربعة الذي أقره الحزب الشيوعي في عام ١٩٧٩، في عهد دنغ شياو بينغ، للانتقال بالصين من حالة الانغلاق، إلى حالة الانفتاح، عبر السعي للتحديث الصناعي، والتحديث الزراعي، والتحديث العسكري والدفاعي، والتحديث العلمي^١، هو البرنامج الرئيسي، الذي سمح للاقتصاد الصيني، بالتنامي المضطرد، وأن يتزايد قوة، بما وهباً الصين لمرحلة الانطلاق الدولي، حيث هياً برنامج التحديثات الأربعة، إمكانيات فعلية، لبدء الحديث عن دبلوماسية طريق الحرير.

حيث وفي بداية عقد التسعينيات، بدأت الصين، تدرس إمكانيات إحياء طريق الحرير التاريخي، ليكون بمثابة التعبير الرئيسي عن دبلوماسيتها الاقتصادية لتوسيع حضورها العالمي، وهو ما تمظهر في ذلك الوقت، بمشروع الجسر الأوروبي الآسيوي.

لكن وفي عهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، ظهر مشروع آخر وجديد، لم يكن بعيداً في فحواه، عن مشروع الجسر الأوروبي الآسيوي، أو طريق الحرير التاريخي، وهو مشروع طريق الحرير الجديد، الذي بات يعرف رسمياً، بمبادرة حزام واحد طريق واحد، الذي انطلق، في

^١ المبادئ الأساسية الأربعة، مشروع "كلمات صينية رئيسية"، 2018/10/24.

http://arabic.china.org.cn/china/China_Key_Words/2018-10/24/content_67874634.htm

عام ٢٠١٣.

وعليه باتت مبادرة الطريق والحزام حالياً، بمثابة التعبير الحديث عن طريق الحرير التاريخي، ويطلق عليها الباحثون، مبادرة طريق الحرير الجديد، حيث باتت تلك المبادرة، تمثل الدبلوماسية الاقتصادية الصينية، التي تسعى من خلالها بكين، لتعزيز مسارات صعودها العالمي.

لذلك، تأتي هذه الدراسة لبحث ماهية طريق الحرير بشكل عام، وللتعرف على ماهية المبادرة الصينية المعروفة بطريق الحرير الجديد، أي التعرف على ماهية المبادرة الصينية المعروفة، بالحزام والطريق، وللبحث عن كيفية توظيف الصين تلك المبادرة، كدبلوماسية اقتصادية، وعن تأثير تلك الدبلوماسية على طبيعة وشكل السياسات الخارجية الصينية من ناحية سياسية بحتة بشكل عام، وعن تأثيرها، على طبيعة الموقف السياسي الصيني من أحد أبرز الصراعات والنزاعات الدولية، وهو النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والموقف الصيني من التنافس الخليجي السعودي الإيراني.

مشكلة الدراسة:

تنبع مشكلة الدراسة الرئيسية، من تساؤل عام ورئيسي وهو: ما هو تأثير دبلوماسية الحزام والطريق، أي دبلوماسية طريق الحرير، على السياسات الخارجية الصينية؟

ومن التساؤل السابق، يمكن لنا اشتقاق عدد من الأسئلة:

١. ما هو طريق الحرير، وكيف باتت مبادرة الحزام والطريق، التعبير الجديد عن طريق الحرير التاريخي، أو كيف باتت تعبيراً عن طريق الحرير الجديد؟ وما هو نطاقها الجغرافي؟

٢. كيف تستخدم الصين، مبادرة الطريق والحزام، كدبلوماسية اقتصادية في إطار سعيها العام لتوسيع رقعة نفوذها الدولي والعالمي؟

٣. ما هو تأثير دبلوماسية طريق الحرير، كدبلوماسية اقتصادية، على السياسات الخارجية الصينية ومواقفها السياسية الدولية؟

الدراسات السابقة:

١. دراسة عزت شحرور، بعنوان: مبادرة الحزام والطريق: رؤية نقدية (٢٠١٧)

يرى الباحث في ورقته النقدية، أن مبادرة الحزام والطريق، إنما هي المحرك الأساسي للسياسة الصينية، الداخلية منها والخارجية، وتهدف المبادرة في جوهرها العام، لربط العالم بالصين، بطرق اقتصادية ناعمة، يمكن أن تثير حاليًا وفي المستقبل، مخاوف أمنية وسياسية للكثير من الفواعل الكبرى في النظام الدولي، فالمبادرة وعلى الرغم من أنها دبلوماسية اقتصادية تتيح الكسب المشترك للصين وللدول المشاركة فيها، إلا أنها وبنفس الوقت، تحمل بين طياتها، مخاوف مستقبلية، من احتماليات تحول الصين، في إطار صعودها الاقتصادي، لقوى إمبريالية جديدة، تزاخم القوى الإمبريالية التقليدية، لاسيما القوى الغربية منها وعلى رأسها الولايات المتحدة.^٢

وعليه، يتضح من الدراسة السابقة، أن الصين، وعلى الرغم من أنها لا تبدي أي وجه خشن في إطار سعيها لتعزيز مكانتها العالمية، في ظل التزامها الأبعاد الاقتصادية للتمدد العالمي، إلا أن ذلك لا يعني، ألا تتحول الصين في المستقبل لممارسة أدوار أمنية وعسكرية، للحفاظ على مصالحها، وهو ما يخشى منه حاليًا، الكثير من جيران الصين، والكثير من الدول الكبرى حول العالم، حيث هنالك قلق، من احتماليات تحول الصعود السلمي الصيني، لصعود غير سلمي وخشن.

٢. دراسة إسلام عيادي وآخرون، بعنوان: مبادرة الحزام والطريق الصينية: مشروع القرن الاقتصادي في العالم (٢٠١٩):

حيث يرى الباحثون في هذه الدراسة، أن المبادرة الصينية المعروفة بالحزام والطريق، إنما هي التعبير العصري عن طريق الحرير التاريخي، وأنها وبنفس الوقت، بمثابة الدبلوماسية الصينية الأكثر أهمية، في إطار سعيها، لولوج العالم والتوسع دوليًا، بهدف زيادة الصين من أهميتها ومكانتها الدولية في المسرح الدولي، ومن أجل ضمان تحولها، إلى أبرز فاعل دولي في العصر الحالي، وتحديدًا في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث تهدف الصين من دبلوماسيتها الاقتصادية الموسومة بمبادرة الطريق والحزام، أن تتحول إلى الإمبراطورية

^٢ عزت شحرور، مبادرة الحزام والطريق: رؤية نقدية، مركز الجزيرة للدراسات، 2017.

التجارية الأولى للعالم، وربط العديد من القارات والدول حول العالم، بالاقتصاد الصيني.^٣ وعليه يتضح مما سبق، أن طريق الحرير التاريخي، الذي أصبح حالياً، يعرف بمبادرة الطريق والحزام هي دبلوماسية صينية تهدف منها بكين، لتعظيم دورها الدولي بما ويتناسب مع الحجم الطبيعي للصين، لاسيما في المجال الاقتصادي، حيث تهدف الصين من تلك الدبلوماسية، لزيادة حجم حضورها في الاقتصاد العالمي، عبر ربط أكبر قدر ممكن من الدول، بالاقتصاد الصيني، بما يتيح للصين إمكانيات تعظيم وتوسيع اقتصادها، وبالتالي تحويل القوة الاقتصادية، لقوة سياسية وعسكرية.

٣. دراسة Samantha Custer وآخرون: بعنوان: **Silk Road Diplomacy: Deconstructing Beijing's toolkit to influence South and Central Asia (2019):**

يرى الباحثون أن دبلوماسية طريق الحرير إنما هي دبلوماسية صينية، تسعى منها بكين، لتعظيم مكاسبها للحد الأقصى، من خلال السعي لكسب الدول والشعوب الأخرى، حيث تمثل دبلوماسية طريق الحرير الرد الصيني على الرفض التام للأدوات العسكرية والسياسية في إطار سعي بكين للصعود الدولي، وفي إطار مساعيها للتحويل لقوة رئيسية في النظام الدولي.^٤

وعليه يتضح من الدراسة السابقة، أن الفكرة الجوهرية لطريق الحرير الصيني، أو ما بات يعرف بمبادرة الحزام والطريق، أن فلسفته الأساسية تقوم على ما يعرف بالصعود السلمي للصين، أي انتهاج الأدوات الناعمة للتمدد الدولي دون اللجوء لأي شكل من أشكال الصراع، أو النزاع ولعل ذلك، ما يفسر جزء كبير، من الحيادية الصينية الدولية، كما سنرى لاحقاً في هذه الدراسة.

٤. دراسة Andrew Chatzky and James McBride بعنوان: **China's Massive Belt and Road Initiative (٢٠٢٠)**

^٣ سلام عيادي وآخرون، مبادرة الحزام والطريق الصينية: مشروع القرن الاقتصادي في العالم، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، برلين، الطبعة الأولى، 2019.

^٤Samantha Custer & Authors, Silk Road Diplomacy: Deconstructing Beijing's toolkit to influence South and Central Asia, College of William and Mary, 2019.

حيث يرى الباحثين، أن دبلوماسية الطريق والحزام، إنما هي تذكير صيني للعالم بطريق الحرير التاريخي، وتقوم على مبدأ رئيسي، وهو: إنشاء مشاريع بنية تحتية ضخمة، تمتد من الصين إلى آسيا إلى أوروبا، الأمر الذي يشكل في محصلته توسعا كبيرا للصين بشكل مقلق للقوى الدولية الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تحاول تقديم مشاريع منافسة للمبادرة الصينية، لضمان الولايات المتحدة مستقبل هيمنتها العالمية من أن تُنتزع من طرف الصين، التي تسعى عبر دبلوماسيتها الاقتصادية، لجعل من عملتها المحلية الليوآن، العملة الرئيسية في العالم، بدلا من الدولار، حيث استطاعت الصين حاليا، أن تضمن مشاركة حوالي ٦٠ دولة في مشروعها الإمبراطوري ذاك، عبر توقيع تلك الدول على اتفاقيات تعاون مشترك مع الصين، ضمن مبادرة الحزام والطريق.^٥

وعليه ومن الدراسة السابقة، يتضح بأن الصين ودبلوماسيتها الاقتصادي الموسومة بالطريق والحزام، إنما تهدف للتحويل إلى القوة الدولية الأكبر والأكثر هيمنة على العالم، ومفتاحها لذلك الربط الاقتصادي للعالم باقتصادها وعملتها، حيث تحاول أن تجعل من الليوآن، بديلا للدولار على المستوى العالمي، وبالتالي تحول الصين للقوة الأولى في العالم.

حدود الدراسة:

على صعيد حدود الدراسة، فتنقسم إلى ثلاث:

١. الحد الموضوعي: وهو البحث في مفهوم طرق الحرير، كدبلوماسية اقتصادية للصين، إضافة للبحث في تأثير دبلوماسية طريق الحرير على السياسات الخارجية الصينية بشكل عام، وتجاه الشرق الأوسط بشكل خاص، من خلال الوقوف على الموقف الصيني من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والموقف الصيني من التنافس السعودي الإيراني.

٢. الحد المكاني: وهو الصين، والدول المشاركة في والمتأثرة بدبلوماسية طريق الحرير، وتحديدًا دول الشرق الأوسط العربية وغير العربية كإسرائيل وإيران.

٣. الحد الزماني: وهو الحد الذي يبدأ من عام ٢٠١٣، تاريخ تجديد وإطلاق مبادرة الحزام والطريق، لتكون التعبير الجديد عن طريق الحرير التاريخي، وحتى الآن.

⁵ Andrew Chatzky and James McBride, China's Massive Belt and Road Initiative, Council on Foreign Relations, 2020.

أهداف الدراسة:

على صعيد الأهداف الرئيسية للدراسة، فيمكن القول، بأنها أهداف متعددة، وأهمها:

١. التعريف بطريق الحرير التاريخي، وكيفية تطوره لما بات يعرف حالياً، بمبادرة الحزام والطريق.

٢. نقاش وتوضيح كيفية استخدام الصين، لمبادرة الحزام والطريق، كدبلوماسية اقتصادية في سياساتها الخارجية، ومن حيث الفلسفة العامة لهذه الدبلوماسية، وأدواتها ونتائجها.

٣. توضيح أثر دبلوماسية طريق الحرير الصينية على مواقفها السياسية الدولية، وبشكل خاص موقفها من بعض ملفات الشرق الأوسط، أي كالقضية الفلسطينية، والتنافس الإيراني السعودي، كأمثلة نحاول من خلالها التدليل على تأثير الدبلوماسية الاقتصادية الصينية على مواقفها الدولية.

فرضيات الدراسة:

تتمحور الفرضية الرئيسية للدراسة في افتراض مفاده، أن طريق الحرير التاريخي، قد حاولت الصين إعادة إحيائه عن طريق إطلاق مبادرة الحزام والطريق، وهي المبادرة التي تحولت بدورها لأهم دبلوماسية صينية تسعى من خلالها للتوسع العالمي.

لكن وبنفس الوقت، تفترض الدراسة، أن دبلوماسية طريق الحرير، قد أثرت تأثيراً كبيراً على السياسات الخارجية الصينية، وعلى طبيعة مواقفها من الأزمات الدولية بشكل عام، وبحيث تلتزم الصين، في سياساتها الخارجية، مبدأ الحياد التام، إزاء مختلف الصراعات والنزاعات العالمية، ومثالها، الحياد الصيني في القضية الفلسطينية، بعد أن كانت في العهد الماوي، على سبيل المثال، تعتبر إسرائيل مشروعاً إمبريالياً غربياً للهيمنة على العرب، والحياد الصيني إزاء التنافس السعودي الإيراني.

التعريف الإجرائي للمفاهيم: تتضمن الدراسة عدداً من المفاهيم الرئيسية، وهي:

تتبع أهمية الدراسة في جانبها النظري، من كونها، تسعى للتعريف بماهية دبلوماسية طريق الحرير، بوصفها الدبلوماسية الرئيسية التي تؤثر تأثيراً كبيراً على طبيعة السياسات الخارجية الصينية، وطبيعة مواقفها الحيادية من النزاعات الدولية المختلفة، وعلى رأسها فيما يخص الشرق الأوسط، الموقف الصيني الحيادي من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والموقف الحيادي من التنافس السعودي الإيراني، واحتفاظ الصين، بعلاقات إيجابية مع تلك الأطراف.

من ناحية ثانية، تكمن أهمية الدراسة في جانبها العملي، في كونها تسعى لأن تكون بمثابة دليل، أو بمثابة الخطوة التي يمكن أن يستفاد منها عربياً، في الكيفية اللازمة لطبيعة التعامل مع الصين، أي يمكن أن نقدم في هذه الدراسة، توصيات في كيفية التعامل مع الصين، تعاملًا براغماتياً، بما ومن شأنه أن يضمن للعرب الدعم الصيني السياسي، بوصفها أحد أبرز الدول ذات الثقل السياسي النوعي دولياً.

المنطقة الجغرافية للدراسة:

حالياً، يمكن القول، بأن المنطقة الجغرافية للدراسة ومن ناحية رئيسية، هي البر الصيني والدول الواقعة على طريق الحرير الصيني، وبشكل خاص منطقة الشرق الأوسط.

فمن جهة أولى، تعد الصين مكمناً بحثنا في هذه الدراسة بوصفها صاحبة دبلوماسية طريق الحرير، التي هي محور أساسي في هذه الدراسة.

ومن جهة ثانية، تعد الدول الواقعة على مسار طريق الحرير، مكمناً اهتمام هذه الدراسة بوصفها دولا متفاعلة مع الدبلوماسية الاقتصادية الصينية المعروفة في دراستنا هذه بدبلوماسية طريق الحرير، إضافة لدول الشرق الأوسط التي تعد دولا مشاركة فيها، ومتفاعلة مع الدبلوماسية الاقتصادية تلك.

منهجية الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة بشكل رئيسي، على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يهتم بشكل رئيسي، في وصف وتحليل، الدبلوماسية الاقتصادية الصينية القائمة على مبادرة الحزام والطريق، حيث سنسعى لتفكيك تلك المبادرة، ومعرفة نطاقها الجغرافي وأدواتها الرئيسية، وكيفية

توظيف الصين لتلك المبادرة، كدبلوماسية اقتصادية.

ومن ناحية ثانية، ستعتمد هذه الدراسة أيضا، على المنهج الإحصائي الوصفي، الذي سيخصص، لوصف وتحليل بعض البيانات الكمية ذات العلاقة بدبلوماسية طريق الحرير الصيني، لاسيما من حيث الاستثمارات الصينية التي تضخها للدول الواقعة على طريق الحرير، ومن حيث التبادلات التجارية والطاقوية ما بين الصين وبعض دول الشرق الأوسط.

من ناحية ثالثة، ستعتمد الدراسة أيضا، على المنهج المقارن، بوصفه، متطلبا ضروريا، للمقارنة ما بين المواقف الصينية التاريخية تجاه أزمات المنطقة، كالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما بين مواقفها الحالية، ومحاولتنا تقديم تصور متكامل للإجابة عن أي اختلافات في هذا الصدد.

أدوات الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة بشكل رئيسي، على أنواع متعددة من الأدوات التي يمكن من خلالها جمع المعلومات والبيانات وتحليلها ومناقشتها، ومن أهمها، الكتب والدراسات العلمية في المجالات والبحوث والرسائل، إضافة للبيانات الكمية، كمعطيات التجارة، والاقتصاد ومبيعات الطاقة، وهي البيانات التي يمكن الحصول عليها، من البنك الدولي، وبعض مراكز البحوث المتخصصة، وهو ما سنشير إليه في متن الدراسة، توثيقا وفقا لما ويتفق، مع معايير البحث العلمي، والأمانة العلمية.

تقسيم الدراسة: تنقسم هذه الدراسة، إلى ثلاث فصول أو أجزاء رئيسية، وهي على النحو التالي:

أولا: طريق الحرير أو مبادرة الحزام والطريق:

ثانيا: الصين ودبلوماسية طريق الحرير:

ثالثا: أثر دبلوماسية طريق الحرير على السياسات الخارجية:

أولاً: طريق الحرير أو مبادرة الحزام والطريق:

يمكن القول بان مشروع الحزام والطريق، إنما هو محاولة صينية لإعادة إحياء طريق الحرير التاريخي، الذي يمثل بدوره أحد اهم الطرق والممرات التجارية في العالم القديم، الذي ظهر منذ القرن الثاني قبل الميلاد، كما أشرنا في المقدمة من هذه الدراسة.

لكن وفي عام في عام ٢٠١٣، أعلنت الصين عن خطوة كبيرة لإعادة إحياء طريق الحرير التاريخي، من خلال الإعلان عن مبادرة طريق واحد حزام واحد، وهي المبادرة التي تتكون من شقين رئيسيين:^٩

١. الحزام: وهو مجموعة الخطوط البحرية، التي تنطلق من الصين وتربطها بأكثر من نقطة حول العالم، لاسيما في آسيا وأوروبا وأفريقيا.

٢. الطريق: وهو مجموعة من الممرات والطرق البرية، والسكك الحديدية التي تربط الصين باوراسيا، ومنها إلى أوروبا، وهو ما يظهر من الشكل أدناه.

الشكل رقم (١) طريق الحرير الجديد، مبادرة الحزام والطريق بشقيها البري والبحري:^{١٠}

استنادا لما سبق، يظهر بشكل واضح أن النطاق الجغرافي لطريق الحرير الجديد، أو لمبادرة الحزام والطريق، إنما تشتمل على القارة الآسيوية، والقارة الأوروبية، والقارة الأفريقية، وما

^٩ مبادرة الحزام والطريق: ماذا تحمل للمنطقة العربية؟، الاسكوا، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الامم المتحدة، 2019، ص 3

¹⁰Peter Cai, UNDERSTANDING CHINA'S BELT AND ROAD INITIATIVE, Lowy institute, 22 MARCH 2017, <https://www.org/publications/understanding-belt-and-road-initiative>

يتضمن تلك القارات، من أقاليم سياسية مختلفة، كالشرق الأوسط وAsia الوسطى، وأوروبا الشرقية والغربية، والشرق الإفريقي بشكل خاص.

أما ومن حيث الأهداف التي تسعى الصين، لتحقيقها من مبادرة الحزام والطريق، فيمكننا القول، بأنها أهداف متعددة، ولعل من أهم تلك الأهداف المعلنة، الأهداف التالية:¹¹

١. تعزيز الربط البحري العالمي: حيث تهدف الصين من المبادرة، لتعزيز معدلات الربط البحري ما بينها وبين مختلف الدول الواقعة على طريق الحزام البحري، الذي يمثل الشق الأول من مبادرة الحزام والطريق، طريق الحرير الجديد.

٢. تعزيز التعاون الاقتصادي المتبادل: أي أن تعزز الصين من حجم المصالح المشتركة ما بينها وبين مختلف الدول الواقعة على الطريق والحزام، إضافة لتعزيز الصين، لمساعي النهوض بالتجارة الثنائية والاستثمار، وتعزيز فرص الربط بين الدول المختلفة عبر اللوجستيات.

لكن وبعيدا عن الأهداف المعلنة تلك، يمكن القول بأن للصين، أهدافا أخرى ربما غير معلنة بشكل واضح وصريح، ولعل من أهمها، الأهداف التالية:

١. تعزيز المكانة الدولية: يعد الهدف الأكثر محورية للصين، فمن خلال ربط الصين لاقتصاديات دول العالم باقتصادها، وبشكل مشترك، فمن شأن ذلك، أن يعزز من مكانة الصين، لدى مختلف الدول المشتركة بالمبادرة، وان يمنح الصين، قدرات كبيرة لتحدي الهيمنة الأمريكية على العالم من بوابة الاقتصادية، فمن خلال تخليق الصين مصالحا مشتركة مع مختلف الدول حول العالم، فإن المسافة السياسية ما بين وبين تلك الدول، ستقل، وستتبدد الخلافات المحتملة، لصالح التنسيق السياسي المشترك.

٢. الترويج لليوان كعملة دولية رئيسية: أما الهدف الثاني الذي تهدف له الصين، فهو أن تحقق لعملتها المحلية، منافسة عالمية أمام سلة العملات الأخرى¹²، بما ويتيح لها مستقبلا، إمكانيات تفوق عملتها من حيث نسبة الاستخدام والاعتماد الدولي، نسبة اعتماد

¹¹ خالد السقطي، مبادرة الحزام والطريق: الدول العربية بين الفرص والتحديات، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 2019، ص 5.

¹² How Will the Belt and Road Initiative Advance China's Interests? Center for Strategic and International Studies, <https://chinapower.csis.org/china-belt-and-road-initiative/>

الدولار.

٣. ضمان الأمن في أطراف الصين: أما الهدف الثالث، فهو وكما يرى الاستراتيجيون الصينيون، فإن المبادرة، ستضمن فرصاً أكبر للتكامل الاقتصادي، ما بين آسيا وأوروبا، بما ويضمن للصين، أمنها في الجوار القريب، والجوار الإقليمي، أي أن المبادرة، ستقود لخلق بيئة أمنية أكثر استقراراً من النواحي الصينية الجنوبية والغربية.^{١٣}

وعليه، نخلص مما سبق، أن مبادرة طريق الحرير الجديد، إنما هي وبشكل فعلي، وسيلة للصين، للنهوض بالاقتصاد المحلي والعملية المحلية، وتعزيز الحضور الدولي، عبر تخليق مشاريع التكامل والتعاون الاقتصادي واللوجستي والاستثماري، ما بين الصين، ومختلف الدول حول العالم، لكن وبنفس الوقت، يتضح، بأن للصين أهدافها جيوسياسية أخرى، وهي الأهداف المتعلقة، برغبة الصين، في تحدي الهيمنة الأمريكية العالمية، للقطع أو لإنهاء، حالة الأحادية القطبية في النظام الدولي، لصالح الدفع بالنظام الدولي ليكون ضمن حالة التعددية القطبية.

ثانياً: الصين ودبلوماسية طريق الحرير:

حالياً، ولو تساءلنا، كيف جعلت الصين من مبادرة طريق الحرير دبلوماسية اقتصادية رئيسية لها، لتحقيق أهدافها التي ناقشناها في الجزء السابق من هذه الدراسة؟ ولو تساءلنا، ما هي المقومات الرئيسية للدبلوماسية الاقتصادية الصينية، طريق الحرير؟ وما هي أدواتها الرئيسية، فماذا سنجد؟

يمكن القول، بأن الصين قد حولت مبادرة لإحياء طريق الحرير القديم، لدبلوماسية اقتصادية رئيسية لها، من خلال، السعي، لتقديم مبادرة الحزام والطريق، كمشروع نهضوي تنموي ليس لها فقط، وإنما لكافة الدول التي تنخرط فيه، ووفقاً لفلسفة الصعود السلمي، أي تركيز الصين، على أن هدفها من هذه المبادرة، هو النهوض بالمصالح المشتركة، دون أي تلجأ للصين، للأدوات غير السلمية، كالأدوات العسكرية والأمنية لغزو الأسواق، أو للحصول على مكاسب اقتصادية.

¹³ Joel Wuthnow, Chinese Perspectives on the Belt Road Initiative: Strategic Rationales, Risks, and Implications, National Defense University Press Washington, D.C. October 2017, p1.

فلسفة الصعود السلمي للصين، أو استراتيجي النهوض السلمي، هي الاستراتيجية أو الفلسفة التي حاولت من خلالها الصين، أن تثبت لمختلف الدول حول العالم، أن عودتها للساحة الدولية، لن تقود إلى زعزعة امن النظام الدولي، أو تقويض استقراره، كما يحصل عادة، عند بروز قوى دولية جديدة، في النظام الدولي^{١٤}، وتكون التأكيدات الصينية على انتهاج الأدوات السلمية في مساعيها وتحركاتها الدولية، مقتصرة ذلك على أبعاد التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بمثابة العمود الفقري لدبلوماسيتها الاقتصادية الخاصة بطريق الحرير.

ولذلك، ولإثبات الصين حسن نواياها لمختلف الدول، لجأت الصين، لتفعيل دبلوماسية طريق الحرير، من خلال أدوات اقتصادية محضة سلمية، ولعل من أهمها:

١. الاستثمار: فبعد أن أطلقت الصين مبادرة الحزام والطرق عام ٢٠١٣، لجأت في عام ٢٠١٤، لتأسيس بنك الاستثمار الآسيوي، ورصدت له مبالغ ضخمة، ليكون هذا الصندوق، بمثابة الممول الرئيسي، لمشاريع الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع اللوجستية من ربط بري وبحري وسككي، والممول الرئيسي، للعديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة ما بين الصين، والدول الواقعة على طريق الحرير والمشاركة في مبادرة الحزام والطرق.

الجدول رقم (١)

أداة الاستثمار في دبلوماسية طريق الحرير الصينية:^{١٥}

عدد المشاريع الاستثمارية الصينية	القيمة المالية	التأسيس	المؤسسات التمويلية	أداة الاستثمار في دبلوماسية طريق الحرير
١٠٠٠+ مشروع	١٠٠+ مليار دولار	2014	بنك الاستثمار الآسيوي	
	٤٠+ مليار دولار	2014	صندوق طريق الحرير	

^{١٤} علي حسين باكير، مفهوم "الصعود السلمي" في سياسة الصين الخارجية، مركز الجزيرة للدراسات، 2011.

<https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/201172113270156186.html>

^{١٥} عزت شحور، مبادرة الحزام والطرق: رؤية نقدية، مرجع سابق، 2017.

صندوق طريق الحرير، مشروع "كلمات صينية رئيسية، 2017/4/21.

http://arabic.china.org.cn/china/China_Key_Words/2017-04/21/content_40663975.htm

2. الإقراض والتمويل الدولي:

أما الأداة الثانية التي استخدمتها الصين، في إطار دبلوماسية طريق الحرير، فقد تمثلت بمنح الديون والإقراض الدولي لمختلف الدول الواقعة على طريق الحرير، ولمختلف الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.

حيث باتت الصين، متجاوزة لنادي باريس، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، في حجم الإقراض والديون التي تقدمها لمختلف النامية، والدول المشاركة في مبادرة الطريق والحزام، ولعل أبرز ما يدل على ذلك، هو الشكل التالي.

الشكل رقم (٢)

الديون المستحقة للصين عالميا، مقارنة بنادي باريس والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.¹⁶

لذلك، ونتيجة لدبلوماسية طريق الحرير، استطاعت الصين، أن تضمن لحد الآن، مشاركة ما حجه ١٣٨ دولة حول العالم في مبادرة الحزام والطريق، ليس فقط من الدول الآسيوية، أو الأوروبية، أو الإفريقية، بل أيضا من دول الأمريكيتين، ومن دول أوقيانوسيا، وهو ما يتضح من الجدول أدناه.

الجدول رقم (٢)

¹⁶ Sebastian Horn , Carmen M. Reinhart and Christoph Trebesch China's Overseas Lending: A Response to Our Critics, , Center for Global Development, MAY 7, 2020, <https://www.cgdev.org/publication/chinas-overseas-lending-response-our-critics>

النطاق الجغرافي للدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.^{١٧}

أوقيانوسيا	الأمريكتين	إفريقيا	أوروبا	آسيا	القارة
10	19	40	26	43	العدد

وعليه، يعني ما سبق، أن تطور حجم الدول المشاركة في مشروع ومبادرة الحزام والطريق، من ٦٠ دولة، إلى ما حجه ١٣٨ دولة، أن الصين، وبشكل فعلي، قد بدأت تحقق مكانة اقتصادية هامة على المسرح الدولي، وبشكل يمكنها فعليا، من تحقيق أهدافها الجيوسياسية في تعزيز عملية تغير النظام الدولي، من نظام أحادي القطبية، إلى نظام متعدد الأقطاب، ولعل أبرز ما يدل على تنامي القوة الصينية العالمية، هو تنامي الاقتصاد الصيني في حجه من ٩,٣ ترليون دولار أمريكي عام ٢٠١٣، أي العام الذي انطلقت فيه المبادرة، حتى بات يبلغ حجم الاقتصاد الصيني في عام ٢٠١٩، ما حجه ١٤,٣ ترليون دولار، حيث يعد الاقتصاد الصيني حاليا، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وهو ما يتضح من الشكل التالي.

الشكل رقم (٣) تنامي الاقتصاد الصيني خلال الفترة ٢٠١٣-٢٠١٩ بالترليون دولار أمريكي.^{١٨}

ثالثا: أثر دبلوماسية طريق الحرير على السياسات الخارجية الصينية:

حاليا، ورغبة من الصين، في تعزيز مكان قوتها الاقتصادية، وتعزيز قدراتها على الصعود الاقتصادي العالمي، بدون أي عوائق يمكن أن تعرقل طموحاتها العالمية، في التحول للقوة

¹⁷ How Will the Belt and Road Initiative Advance China's Interests? Center for Strategic and International Studies, <https://chinapower.csis.org/china-belt-and-road-initiative/>

¹⁸ GDP (current US\$) - China, world bank, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN>

الاقتصادية الأولى في العالم، بما ويضمن لها عندئذ، إمكانيات الدفع بنظام دولي متعدد الأقطاب بعيد عن الهيمنة الأمريكية في ظل نظام القطب الواحد، فإن الصين، قد اهتمت لحد كبير، في أن تكون سياساتها الخارجية، سياسات قائمة على مبدأ الحياد.

فحاليا، تقوم السياسة الخارجية الصينية بشكل عام، على ضرورة انتهاج الحياد حيال مختلف الأزمات والصراعات والنزاعات، وفيما يخص الشرق الأوسط بشكل خاص، فإن الصين، ولحماية مصالحها المتزايدة في المنطقة، ضمن مبادرة الطريق والحزام، فإنها تولي أهمية قصوى لضمان عدم انحيازها السياسي، لأي طرف على حساب طرف آخر، من اطراف الخلافات والنزاعات في الشرق الأوسط.¹⁹

وعليه، يظهر الحياد الصيني تجاه أزمات الشرق الأوسط، من أحد أبرز النزاعات والخلافات فيه، وهي، التنافس السعودي الإيراني من جهة، والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي من جهة ثانية، حيث تبدو الصين، وفي تعاملها مع الأطراف السابقة، دولة محايدة فيما يخص الخلافات التي بينهما.

فمن جهة أولى، وفيما يخص التنافس السعودي الإيراني، لم تتدخل الصين بما ويرجح كفة طرف على حساب الطرف الآخر، ولعل ذلك، ما يمكن تفسيره، من احتفاظ الصين، بعلاقات وثيقة مع الطرفين، لاسيما فيما يخص، العلاقات الطاقوية.

فعلى الرغم من أن الصين، تعارض سياسة العقوبات الأمريكية على إيران، على خلفية برنامجها النووي، بما ويعد في ظاهره تأييدا صينيا لإيران على حساب الخليج والسعودية، إلا أن الصين وبنفس الوقت، قد حدثت من مستويات تعاونها مع إيران، نتيجة لانتهاكاتها النووية، وهو ما ضمننت منه، توازنا ما بين القوتين الأكبر في الشرق الأوسط، إيران والسعودية، بما ولا يخل من طرف الصين، بموازن القوى بين الطرفين.²⁰

فحاليا، ترى الصين، أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، سيكون ذو تداعيات سلبية كبيرة جدا على مشروعها الحزام والطريق، ولذلك، تحرص الصين، على عدم دعم أي طرف ضد آخر، وتفضل دفع مختلف الأطراف، وللحلول السلمة والحوار، ودون أن تتعمد الصين،

¹⁹ اندرو سكوبيل، الصين في الشرق الأوسط: التنين الحذر، مؤسسة راند الأمريكية للأبحاث، 2016، ص2
²⁰ المرجع السابق، ص 72

التحرك سياسيا أو عسكريا لصالح طرف ضد آخر، فالشرق الأوسط، يعد بالنسبة للصين، سوقا لمنتجاتها، وبعد بنفس الوقت، مفترق طرق طريق الحرير الجديد.

وبالإضافة لما سبق، تعتمد الصين في وإرادتها النفطية على ما حجمه ٥٢%، وهي النسب المتأتية من دول الخليج وإيران والعراق.

ولذلك ترى الصين، أن دعم إيران، على حساب السعودية والخليج، يمكن أن يقود لوقف تلك الدول صادراتها النفطية للصين وتهديد أمنها الطاقوي.

وبالمثل، ترى الصين، أن دعم السعودية والخليج على حساب إيران، قد يهدد إمكانيات نجاح طريق الحرير الجديد في شقه البري، حيث يمر عبر إيران، ومنها باتجاه دول آسيا الوسطى ومنها إلى أوروبا.

الشكل رقم (٤)

واردات الصين حسب المنطقة الجغرافية: نسبة مئوية:^{٢١}

من ناحية ثانية، يظهر الحياد الصيني في الوقت الحالي، تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فبعد أن كانت تاريخيا، وفي العهد الماوي، ترى بإسرائيل رأس المشروع الإمبريالي الغربي الاستعماري في المنطقة، إلا أنها تخلت عن نظرتها السابقة لإسرائيل، وبدأت تقيم حاليا، علاقات وطيدة معها وبنفس الوقت، تؤيد الصين، حلا عادلا للقضية الفلسطينية، في الوقت الذي يبلغ فيه حجم التبادل التجاري مع إسرائيل، ١٤ مليار دولار لعام ٢٠١٨،

²¹ Patricia I. Vasquez, China's Oil and Gas Footprint in Latin America and Africa, OpenEdition Journals, 11/1/2019. <https://journals.openedition.org/poldev/3174>

حيث يمكن القول، بأن الدبلوماسية الاقتصادية الصينية، ترى بإسرائيل، مفتاحا للوصول للتكنولوجيا الغربية، التي يمكن ان تدعم الصين، في اطار التوسع في مشروعها الطريق والحزام، فضلا عن أن إسرائيل، تعد بدورها، جزءا من المشروع الصيني، حيث ترى الصيني، أن هنالك إمكانيات ان تستخدم الموانئ على الشواطئ الإسرائيلية، كنقاط ربط ما بين أوروبا وآسيا وإفريقيا.^{٢٢}

وعليه، نخلص من كل ما سبق، أن دبلوماسية طريق الحرير الاقتصادية، قد باتت بمثابة المحدد الرئيسي للسياسات الخارجية الصينية بشكل عام، ومحددا رئيسيا للسياسات الخارجية الصينية تجاه الشرق الأوسط وأزماته المختلفة، وهو ما بات يجبر الصين على انتهاج الحياد الإيجابي، غزاء التنافس الإيراني السعودي الخليجي، والحياد تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ومحاولة الصين، الوقوف موقفا وسطيا، من مختلف أطراف النزاعات والخلافات في الشرق الأوسط.

الخاتمة:

جاءت هذه الدراسة بشكل رئيسي، للبحث في مفهوم طريق الحرير، والدبلوماسية الاقتصادية الصينية، وكيف بات طريق الحرير التاريخي، بعد إحيائه من طرف الصين، ضمن ما بات يعرف بطريق الحرير الجديد، مبادرة الحزام والطريق، الدبلوماسية الاقتصادية الصينية الرئيسية، التي تنتهجها الصين، لتعزيز مكانتها الدولية في النظام الدولي، ولتعزيز واقع اقتصادها وقوته، من خلال ربط أكبر قدر ممكن من الدول، بتلك المبادرة.

وعليه، انطلقت تلك الدراسة من تساؤل عام ورئيسي، وهو: ما هو تأثير دبلوماسية طريق الحرير الاقتصادية على السياسات الخارجية الصينية بشكل عام، وعلى السياسات الخارجية الصينية تجاه الشرق، وذلك بعد التساؤل، عن كيفية توظيف الصين، لطريق الحرير، كدبلوماسية اقتصادية في سياساتها الخارجية.

لذلك، افترضت الدراسة، فرضية تتمحور، حول: أن طريق الحرير التاريخي، قد بات حاليا، وبعد إحيائه بمبادرة الحزام والطريق، الدبلوماسية الاقتصادية الرئيسية للصين، وهي

^{٢٢} وليد عبدالحى، المكانة الإسرائيلية في مشروع مبادرة الحزام والطريق الصينية، مجموعة التفكير الاستراتيجي، نوفمبر 2019.
<https://stgcenter.org/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/1246-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9>

الدبلوماسية التي أثرت تأثيرا عميقا على طبيعة السياسات الخارجية الصينية بشكل عام، وتجاه الشرق الأوسط بشكل خاص.

هذا ولاختبار صحة فرضيتنا، سعت هذه الدراسة، للتعريف بطريق الحرير التاريخي، وتطوره لما بات يعرف بطريق الحرير الجديد، أو مبادرة الحزام والطريق، وبينت الدراسة، أن الصين، قد استخدمت الطريق، كدبلوماسية اقتصادية للتمدد الدولي الاقتصادي، حيث انتهت الصين، عددا من الأدوات لضمان ذلك، وكان أهمها، الاستثمار، والقروض والتمويل الدولي.

هذا ومن خلال تلك السياسات الصينية الضخمة، استطاعت ان تربط بدبلوماسيةها الاقتصادية، ما تعداده ١٣٨ دولة من مختلف أنحاء العالم، والأمر الذي وان كان في مصلحة الصين اقتصاديا، إلا أنه كان بمثابة العبء سياسيا، حيث فرضت الدبلوماسية الاقتصادية لطريق الحرير، على الصين، ضرورة انتهاج الحياد في سياساتها الخارجية إزاء مختلف الخلافات والنزاعات.

ولاختبار ما سبق أيضا، حاولنا اختيار صحة الفرضية على الموقف الصيني من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والتنافس السعودي الخليجي الإيراني، واتضح للدراسة، أن الصين وبشكل فعلي، تقف على الحياد، بل أنها قد تخلت عن سياساتها العدائية لإسرائيل في العهد الماوي، لصالح تبني سياسات سلمية تجاهها، وهو ما افضى لتحول إسرائيل، لطرف في مبادرة الحزام والطريق.

وعليه، نخلص من كل ما سبق، لإثبات صحة فرضيتنا، فالدبلوماسية الاقتصادية لطريق الحرير، قد أثرت فعليا، على السياسات الخارجية الصينية، لتكون سياسات حيادية، لا تدعم أي طرف على حساب طرف آخر.

النتائج والتوصيات: تستنتج الدراسة، عددا من النتائج:

١. أن السياسة الخارجية الصينية، ستبقى محكومة بالحياد تجاه الشرق الأوسط، في ظل اعتبار المنطقة، مفترق طرق عالمي بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق.

٢. لا نستبعد، أن تحاول الصين في الفترات المستقبلية القادمة، أن تلعب دورا سياسيا في

المنطقة، وفقا لمبدأ الحياد الذي تنتهجه، ما بين السعودية وإيران، لضمان التهدئة بين الطرفين، ودون أن تدعم طرف على حساب آخر، فما يهم الصين، هو الاستقرار للمنطقة.

وعليه، نوصي صناع القرار العربي، بعدد من التوصيات، التي يمكن من خلالها، أن يعظموا مصالحهم مع الصين، اقتصاديا، وسياسيا في آن، ولعل من أهمها:

١. أن يحاولوا تنويع سلة شراكتهم الاستراتيجية، بالاستدارة شرقا، للاستفادة بأقصى ما يمكن من دبلوماسية الطريق الحرير الجديد، بوصفها، مشروعا عالميا ذو الثقل الاقتصادي الأكبر، حيث يمكن من خلالها، أن تعزز الدول العربية، من بناها التحتية، في طرق المواصلات والموانئ والسكك الحديدية، بوصفها محل تركيز صيني رئيسي في عمليات الربط الدولي.

٢. أن تعظيم العرب مصالحهم بشكل أكبر مع الصين، ومحاولة انتهاج العرب سياسة التخيير الاستراتيجي للصين، ما بين مصالحها معهم، ومصالحها مع الدول الأخرى، كإسرائيل، يمكن أن يتيح للعرب، مواقف دعم سياسي صينية نوعية لقضاياهم المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وضرورة الدفع فيما يخص إقامة دولة فلسطينية مستقل

References

- The Four Basic Principles, "Chinese Keywords" Project, 10/24/2018. http://arabic.china.org.cn/china/China_Key_Words/2018-10/24/content_67874634.htm
- Izzat Shahrour, The Belt and Road Initiative: A Critical Vision, Al Jazeera Center for Studies, 2017.
- Salam Ayadi et al., China's Belt and Road Initiative: Project of the World Economic Century, Arab Democratic Center, Germany, Berlin, first edition, 2019.
- Economic Diplomacy, Political Encyclopedia, <https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%>

- The Belt and Road Initiative: What does it bring to the Arab region?, ESCWA, Economic and Social Council, United Nations, 2019
- Khaled Al-Saqati, The Belt and Road Initiative: Arab Countries between Opportunities and Challenges, Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, 2019
- Ali Hussein Bakir, The Concept of “Peaceful Rise” in China’s Foreign Policy, Al Jazeera Center for Studies, 2011. <https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/201172113270156186.html>
- Silk Road Fund, “Chinese Key Words” Project, 4/21/2017. http://arabic.china.org.cn/china/China_Key_Words/2017-04/21/content_40663975.htm
- Andrew Scobell, China in the Middle East: The Cautious Dragon, Rand Corporation, 2016
- Walid Abdel-Hay, The Israeli Place in China’s Belt and Road Initiative Project, Strategic Thinking Group, November 2019. <https://stgcenter.org/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/1246-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9>